

Gestão da Qualidade em Serviços de Pós-Venda: Estudo em Empresa Brasileira de Máquinas de Café

Quality Management in After-Sales Services: A Case Study in a Brazilian Coffee Machine Company

Gestión de la Calidad en Servicios de Posventa: Estudio en una Empresa Brasileña de Máquinas de Café

Carolina Araujo da Silva

carolina.silva02@cs.cruzeirodosul.edu.br

Mayara Silva Nunes

mayara.nunes@cs.cruzeirodosul.edu.br

Richard Rufino da Silva

richard.silva95@cs.cruzeirodosul.edu.br

Wendell Lincom

wendell.silva@cs.cruzeirodosul.edu.br

Cristhiane Eliza dos Santos

crisds@cruzeirodosul.edu.br

Palavras-chave:

*Pós-venda.
Gestão da qualidade.
Satisfação do cliente.
Indicadores de desempenho.*

Keywords:

*After-sales.
Quality management.
Customer satisfaction.
Performance indicators.*

Palabras clave:

*Postventa.
Gestión de la calidad.
Satisfacción del cliente.
Indicadores de desempeño.*

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo:

A eficiência do pós-venda é determinante para a satisfação e a fidelização dos clientes, especialmente em serviços técnicos. Este estudo analisou a gestão da qualidade em uma empresa brasileira de máquinas de café, buscando compreender como os indicadores tempo médio de atendimento (TMA), tempo de atendimento (TAT) e taxa de reparo secundário (TRS) se relacionam com a percepção dos consumidores. A pesquisa, de abordagem quantitativa e descritiva, combinou a análise de 12 meses de registros operacionais com a aplicação de um questionário baseado no modelo SERVQUAL. Os dados foram processados no software SPSS, utilizando estatística descritiva e correlações simples. Os resultados indicaram que menor tempo médio de atendimento e maior cumprimento de prazos estão associados à maior satisfação dos clientes, enquanto a reincidência de reparos reduz essa percepção. Conclui-se que a integração entre métricas operacionais e percepções subjetivas fornece subsídios concretos para aprimorar a gestão da qualidade no pós-venda e fortalecer a agilidade organizacional em tempos de incerteza.

Abstract:

After-sales efficiency is crucial for customer satisfaction and loyalty, especially in technical services. This study analyzed quality management in a Brazilian coffee machine company, aiming to understand how mean time to attend (TMA), turnaround time (TAT), and secondary repair rate (TRS) relate to customer perceptions. The research adopted a quantitative and descriptive approach, combining a 12-month operational record analysis with a structured questionnaire based on the SERVQUAL model. Data were processed using SPSS software, applying descriptive statistics and simple correlations. Results showed that shorter mean service time and higher on-time completion rates are associated with greater customer satisfaction, while higher repair recurrence reduces it. It is concluded that integrating operational metrics and subjective perceptions provides practical insights to improve after-sales quality management and strengthen organizational agility in times of uncertainty.

Resumen:

La eficiencia del servicio posventa es determinante para la satisfacción y fidelización de los clientes, especialmente en los servicios técnicos. Este estudio analizó la gestión de la calidad en una empresa brasileña de máquinas de café, con el objetivo de comprender cómo los indicadores tiempo medio de atención (TMA), tiempo de respuesta (TAT) y tasa de reparación secundaria (TRS) se relacionan con la percepción de los consumidores. La investigación, de enfoque cuantitativo y descriptivo, combinó el análisis de 12 meses de registros operativos con la aplicación de un cuestionario basado en el modelo SERVQUAL. Los datos se procesaron en el software SPSS, utilizando estadística descriptiva y correlaciones simples. Los resultados indicaron que un menor tiempo medio de atención y un mayor cumplimiento de plazos se asocian con una mayor satisfacción de los clientes, mientras que la reincidencia de reparaciones la reduce. Se concluye que la integración entre métricas operativas y percepciones subjetivas ofrece aportes concretos para mejorar la gestión de la calidad posventa y fortalecer la agilidad organizacional en tiempos de incertidumbre.

1. Introdução

A qualidade em serviços é fator essencial para a competitividade das organizações, especialmente em setores que dependem do contato direto com o cliente. No contexto do pós-venda, agilidade no atendimento e confiabilidade nos reparos são determinantes para preservar a experiência do consumidor e fortalecer a imagem da marca (Slack et al., 2016; Corrêa & Corrêa, 2019).

Entre os principais instrumentos de avaliação da qualidade percebida destaca-se o modelo **SERVQUAL**, desenvolvido por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988), que mede a diferença entre as expectativas e percepções dos clientes em dimensões como confiabilidade, empatia, tangibilidade, responsividade e segurança. Em complemento, indicadores técnicos — como o tempo de atendimento (TAT), o tempo médio de atendimento (TMA) e a taxa de reparo secundário (TRS) — possibilitam mensurar a eficiência operacional e o desempenho dos processos (Paladini, 2012). Garvin (1987) complementa essa visão ao propor as oito dimensões da qualidade — desempenho, confiabilidade, conformidade, durabilidade, atendimento, estética, características e qualidade percebida —, que ampliam o entendimento do conceito para além dos serviços. Feigenbaum (1991), por sua vez, introduziu a abordagem de Controle da Qualidade Total, defendendo que a qualidade deve ser uma responsabilidade de toda a organização e não apenas de áreas operacionais específicas. Essas contribuições reforçam que a gestão da qualidade envolve tanto fatores técnicos quanto percepções do cliente, sendo um elemento-chave para a competitividade e a melhoria contínua.

Portanto este estudo analisa a relação entre esses indicadores e a satisfação dos clientes em uma empresa brasileira de máquinas de café. Busca-se compreender de que forma a eficiência operacional se traduz em percepção de qualidade, oferecendo subsídios para a melhoria contínua dos serviços de pós-venda. As hipóteses testadas envolvem as associações entre TMA, TAT, TRS e satisfação, com o objetivo de propor práticas que aprimorem a gestão da qualidade e promovam maior **agilidade organizacional em tempos de incerteza**, alinhando-se ao tema do 8º EnGeTec.

2. Fundamentação Teórica

A gestão da qualidade em serviços tem papel fundamental na satisfação do cliente e na vantagem competitiva das organizações (Slack, Chambers & Johnston, 2016). Uma das ferramentas conceituais mais utilizadas para mensurar a qualidade percebida é o modelo **SERVQUAL**, idealizado por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988). Esse modelo identifica cinco dimensões essenciais para avaliar a qualidade do serviço: confiabilidade, que se refere à capacidade de cumprir as promessas feitas ao cliente; empatia, relacionada à atenção personalizada; tangibilidade, envolvendo aspectos físicos e visuais; responsividade, que é a prontidão em ajudar; e segurança, que abrange a competência técnica e a confiança transmitida (Paladini, 2012; Parasuraman et al., 1988).

Garvin (1987) complementa essa perspectiva ao propor as oito dimensões da qualidade — desempenho, confiabilidade, conformidade, durabilidade, atendimento, estética, características e qualidade percebida — que ampliam o entendimento do conceito para além do contexto de serviços, abrangendo também produtos e processos. Feigenbaum (1991), por sua vez, introduziu o conceito de Controle da Qualidade Total, defendendo que a qualidade deve ser uma responsabilidade de toda a organização e não apenas de setores operacionais. Essas abordagens reforçam que a gestão da qualidade depende da integração entre aspectos técnicos e perceptivos, formando a base para a competitividade e a melhoria contínua nas organizações.

Além das percepções dos clientes, indicadores operacionais são cruciais para medir a eficiência dos processos. Os indicadores utilizados refletem diferentes dimensões do desempenho do atendimento: o TAT representa o tempo total para finalizar cada demanda; o TMA corresponde à média de duração entre o início e o encerramento do chamado; e a TRS expressa o percentual de serviços que necessitaram de nova intervenção após o reparo inicial (Corrêa & Corrêa, 2019; Slack et al., 2016). A integração dessas métricas quantitativas com a análise qualitativa das percepções dos usuários permite uma compreensão mais ampla e precisa da qualidade em serviços (Paladini, 2012). Estudos recentes ressaltam que a experiência do cliente deve ser vista como um ativo estratégico e que tecnologias digitais no atendimento contribuem para aumentar a eficiência, a padronização e a transparência dos processos (Oliveira & Ferreira, 2023). Práticas de melhoria contínua, como o Kaizen, e abordagens focadas no valor percebido pelo cliente, como o modelo 5Es, reforçam a importância de alinhar a gestão operacional à satisfação do consumidor (Sulaj & Pfoertsch, 2024).

3. Método

3.1 Tipo de pesquisa

A pesquisa foi **quantitativa, descritiva e aplicada**, conduzida em duas etapas: (i) análise documental de registros de manutenção de 12 meses, com foco nos indicadores TAT, TMA e TRS; e (ii) aplicação de questionário estruturado a clientes atendidos no mesmo período, adaptado do modelo SERVQUAL. Essa combinação permitiu integrar métricas operacionais e percepções subjetivas.

3.2 Amostra

A amostra contemplou dois grupos:

- a) **Registros técnicos** – 127 chamados de manutenção analisados;
 - b) **Clientes** – 127 questionários válidos, aplicados a consumidores atendidos no mesmo intervalo.
- A seleção foi **não probabilística por conveniência**, considerando registros disponíveis e adesão voluntária dos clientes.

Figura 1 – Amostragem e indicadores da pesquisa
Fonte: elaborado pelos autores (2025).

A Figura 1 apresenta a estrutura da amostragem e a relação entre as dimensões da qualidade percebida (modelo SERVQUAL) e os indicadores técnicos avaliados (TAT, TMA e TRS). Essa integração permitiu associar dados objetivos de desempenho às percepções subjetivas dos clientes, conforme a abordagem metodológica adotada.

3.3 Instrumentos de coleta de dados

- Relatórios de pós-venda – contendo número de atendimentos, tempo médio de reparo e reincidência de falhas;
- Questionário estruturado – adaptado do modelo SERVQUAL, em escala Likert de 5 pontos.

Figura 2 – Desmontagem de cafeteira doméstica para análise e reparo

Fonte: acervo dos autores.

Essa imagem ilustra o processo de coleta de dados técnicos, destacando a inspeção detalhada de componentes internos realizada durante a etapa de manutenção.

3.4 Procedimentos de coleta e análise

A coleta de dados ocorreu em duas etapas: análise documental dos registros de manutenção e aplicação de questionários via Google Forms. Os dados foram tratados no software **SPSS (versão 28)**, utilizando estatística descritiva e correlação simples. As análises foram efetivamente executadas, permitindo verificar as hipóteses e identificar as relações entre os indicadores técnicos e a satisfação dos clientes.

- **H1:** analisada pela correlação entre TRS (taxa de reparo secundário) e nível de satisfação declarado.
- **H2:** testada pela associação entre TMA (tempo médio de atendimento) e percepção de confiabilidade/empatia.
- **H3:** verificada pela comparação entre TAT (turnaround time) e avaliações de responsividade e segurança dos clientes.

3.5 Considerações éticas

Todos os participantes foram informados sobre os objetivos da pesquisa e assinaram o TCLE. O anonimato foi garantido e os dados utilizados exclusivamente para fins acadêmicos, em conformidade com a Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde.

4 Resultados e Discussões

Foram analisados 127 registros de manutenção (março–abril/2025) e 127 questionários válidos de clientes (maio–junho/2025; taxa de resposta = 100%). O indicador de tempo de atendimento (TAT) foi calculado como:

$$TAT = \frac{n^{\circ} \text{ de atendimentos concluídos dentro do SLA}}{n^{\circ} \text{ total de atendimentos}} \times 100$$

Expresso em percentual, sendo que valores mais altos indicam melhor desempenho.

Figura 3 – Desempenho do indicador TAT por região

Fonte: dados da pesquisa (2025).

A Figura 3 compara o desempenho dos indicadores TAT e TMA nas cinco regiões brasileiras. Observa-se que as regiões Sul e Norte apresentaram maior eficiência, com tempos de atendimento mais baixos e melhor cumprimento dos prazos, enquanto o Nordeste e o Sudeste tiveram resultados inferiores à média.

Figura 4 – Ajuste de conexões hidráulicas e tubulações internas em máquina de café

Fonte: acervo dos autores.

O registro visual demonstra a atenção dedicada à parte hidráulica do equipamento, aspecto diretamente relacionado ao desempenho operacional e à reincidência de falhas (TRS).

4.1 Apresentação de Resultados

Os dados permitiram avaliar os indicadores técnicos de tempo de atendimento (TAT), tempo médio de atendimento (TMA) e taxa de reincidência de reparos (TRS), além da percepção dos clientes. O tempo médio de atendimento apresentou resultados satisfatórios, evidenciando agilidade inicial no processo — confirmando a hipótese de que menor tempo médio de atendimento está associado a maior satisfação do cliente. Já a taxa de reincidência de reparos apresentou índices elevados, mostrando fragilidade na qualidade técnica das soluções, o que apenas parcialmente confirma a hipótese de que a redução da reincidência de reparos aumenta a satisfação. Quanto ao tempo de atendimento, os resultados variaram entre regiões: Sul (97,06%) e Norte (95,77%) apresentaram os melhores desempenhos, enquanto São Paulo (67,18%) e Nordeste (63,78%) ficaram abaixo da média nacional (82%–83%). Esse padrão confirma a hipótese de que maior tempo de atendimento está associado a melhor percepção de qualidade.

Figura 5 – Ajuste de conexões hidráulicas e tubulações internas em máquina de café

Fonte: dados da pesquisa (2025).

A Figura 5 evidencia que as regiões de São Paulo e Nordeste registraram os maiores tempos médios de atendimento (TMA), indicando gargalos operacionais e possíveis limitações de capacidade técnica e logística. Em contraste, as regiões Sul e Norte apresentaram desempenho superior, com menor duração média dos atendimentos e maior cumprimento dos prazos estabelecidos. Essa diferença regional sugere que fatores como volume de chamados, densidade populacional e disponibilidade de equipes de manutenção influenciam diretamente a eficiência operacional. Os resultados reforçam a importância de uma gestão mais equilibrada de recursos humanos e materiais, priorizando o dimensionamento de equipes conforme a demanda local e a padronização de processos. Além disso, destaca-se a necessidade de adoção de ferramentas digitais de monitoramento em tempo real, conforme defendem Oliveira e Ferreira (2023), de modo a reduzir tempos ociosos, otimizar rotas e elevar o nível de responsividade do serviço técnico.

Figura 6 – Ajuste de conexões hidráulicas e tubulações internas em máquina de café

Fonte: dados da pesquisa (2025).

A Figura 6 evidencia a distribuição percentual da taxa de reparo secundário (TRS) por região. Nota-se maior reincidência de falhas no Sudeste e Nordeste, o que indica a necessidade de revisão técnica e reforço de treinamento nessas localidades.

4.2 Interpretação de Resultados

Os resultados do presente estudo evidenciam que, apesar da agilidade no atendimento inicial, a reincidência de falhas compromete a confiabilidade do serviço. A hipótese de que menor tempo médio de atendimento gera maior satisfação foi confirmada, pois os clientes avaliaram positivamente atendimentos rápidos. Da mesma forma, a hipótese de que maior cumprimento do prazo de atendimento resulta em melhor percepção de qualidade foi confirmada, já que as regiões com maior índice de SLA cumprido tiveram avaliações mais favoráveis. No entanto, a hipótese de que a redução da reincidência de reparos está vinculada à satisfação foi apenas parcialmente confirmada, uma vez que o índice de retrabalho permaneceu elevado em alguns casos, prejudicando a avaliação dos clientes.

Figura 7 – Relação entre indicadores e satisfação do cliente

Fonte: elaborado pelos autores (2025).

Na literatura, Corrêa e Corrêa (2019) ressaltam que o tempo de resposta influencia diretamente a satisfação em serviços técnicos, reforçando a validade dos achados. Paladini (2012) e Slack et al. (2016) destacam que a confiabilidade do reparo tem impacto de longo prazo, convergindo com a dificuldade encontrada no indicador de reincidência. Pesquisas mais recentes, como Fernandes (2023) e Oliveira e Ferreira (2023), destacam a importância da digitalização do atendimento para reduzir gargalos, corroborando a implicação observada na região de São Paulo, onde o grande volume de chamados parece comprometer o desempenho.

4.3 Implicações dos Resultados

Os achados indicam prioridades para a gestão: (i) reduzir a reincidência de reparos por meio de maior capacitação técnica e controle de peças; (ii) redistribuir recursos humanos e logísticos em regiões críticas; e (iii) investir em tecnologias digitais de acompanhamento em tempo real. Essas conclusões são fruto da análise do grupo, mas estão alinhadas a estudos de Silva, Lima e Souza (2023), que defendem o treinamento contínuo, e de Redondo, González e Martínez (2023), que reforçam a importância da integração entre métricas objetivas e percepções subjetivas.

Figura 8 – Técnico realizando manutenção elétrica em máquina de café

Fonte: acervo dos autores.

Esse registro conecta os resultados da pesquisa ao contexto prático, reforçando a importância de qualificação técnica para reduzir reincidências e otimizar indicadores de desempenho.

4.4 Limitações do Estudo

As principais limitações foram: (i) tamanho da amostra restrito a dois meses, limitando a generalização; (ii) ausência de grupo de controle, o que impede estabelecer relações de causalidade; (iii) possível viés de resposta, com maior engajamento de clientes insatisfeitos. Além disso, a falta de benchmarks públicos dificulta comparações setoriais, recomendando-se a inclusão de metas internas como referência em pesquisas futuras.

4.5 Direções futuras de pesquisa

Sugere-se ampliar o período e a base amostral, comparar empresas nacionais e multinacionais, avaliar o impacto de programas de treinamento técnico sobre a taxa de reincidência de reparos e investigar os efeitos da digitalização (chatbots, CRM integrado) sobre os indicadores de tempo de atendimento e

satisfação. Também é recomendável incluir análises de custo (impacto da redução da reincidência de reparos nas finanças) e variáveis ambientais ligadas ao descarte de peças.

5 Considerações Finais

O estudo atingiu seu objetivo ao avaliar a qualidade do serviço de pós-venda por meio da integração entre indicadores técnicos e percepções dos clientes. Em relação às hipóteses estabelecidas, verificou-se que: (i) a rapidez no atendimento aumenta a satisfação do cliente, hipótese confirmada; (ii) o cumprimento dos prazos contratados melhora a percepção de qualidade, hipótese confirmada; e (iii) a redução da reincidência de reparos estaria associada à maior satisfação, hipótese apenas parcialmente confirmada, pois a reincidência ainda se mostrou elevada em determinados contextos.

Do ponto de vista prático, os resultados indicam a necessidade de reforçar o diagnóstico técnico, ampliar a capacitação dos profissionais e aprimorar a gestão de peças, de forma a reduzir a reincidência de reparos e elevar a percepção positiva dos clientes. Também se destacou a importância da digitalização dos canais de atendimento como fator complementar para aprimorar a experiência do consumidor.

As principais limitações do estudo referem-se ao período restrito de análise e à ausência de grupo de comparação, fatores que reduzem a possibilidade de generalização. Pesquisas futuras devem ampliar a amostra, incluir empresas de diferentes portes e avaliar o efeito de programas de capacitação e ferramentas digitais sobre os indicadores de desempenho.

Em síntese, este trabalho contribui para a prática e para a literatura ao demonstrar que a combinação de métricas objetivas e percepções subjetivas representa um caminho sólido para fortalecer a gestão da qualidade em serviços de pós-venda.

Dessa forma, o estudo contribui para o eixo temático Organizações Ágeis em Tempos de Incerteza, ao evidenciar que a integração entre eficiência operacional e percepção de qualidade constitui elemento essencial para fortalecer a agilidade e a adaptabilidade das empresas em contextos dinâmicos.

Referências

ANDRADE, Maria Margarida de. *Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação*. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 510, de 07 de abril de 2016. *Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais*. Diário Oficial da União, Brasília, 24 maio 2016.

CORRÊA, Henrique L.; CORRÊA, Carlos A. *Administração de produção e operações: manufatura e serviços – uma abordagem estratégica*. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

FEIGENBAUM, A. V. *Total Quality Control*. 3. ed. New York: McGraw-Hill, 1991.

FERNANDES, Bruno. *Gestão da qualidade em serviços: aplicação do modelo dos gaps em organizações de atendimento*. 2023. Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2023.

GARVIN, D. A. *Competing on the eight dimensions of quality*. Harvard Business Review, v. 65, n. 6, p. 101–109, 1987.

KIM, H.; PARK, J. *Service recovery and customer satisfaction: evidence from the foodservice industry*. Journal of Service Management, v. 34, n. 1, p. 88–105, 2023.

OLIVEIRA, C. R.; FERREIRA, M. S. *Digitalização do atendimento ao cliente: impactos na qualidade percebida no setor de serviços*. Revista Brasileira de Administração Contemporânea, v. 27, n. 3, p. 45–61, 2023.

PALADINI, Edson Pacheco. *Gestão da qualidade: teoria e prática*. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

PARASURAMAN, A.; ZEITHAML, Valarie A.; BERRY, Leonard L. *Delivering quality service: balancing customer perceptions and expectations*. New York: The Free Press, 1990.

REDONDO, Ángel; GONZÁLEZ, Jorge; MARTÍNEZ, Inmaculada. *Gestión de la calidad en servicios: un análisis desde el modelo SERVQUAL*. Revista Venezolana de Gerencia, v. 20, n. 71, p. 389–407, 2023.

SANTOS, A. P.; ROCHA, L. F. *Indicadores de desempenho em serviços técnicos: análise da eficiência no pós-venda*. Revista de Gestão e Tecnologia Aplicada, v. 12, n. 2, p. 112–130, 2022.

SILVA, André; LIMA, Mariana; SOUZA, Pedro. *Qualidade no atendimento ao cliente no setor de serviços: um estudo de caso*. Ambiente: Gestão e Desenvolvimento, v. 18, n. 2, p. 55–72, 2023.

SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. *Administração da produção*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

SOUZA, Carla; ALMEIDA, João. *Ferramentas da qualidade aplicadas ao setor de serviços: estudo em empresas brasileiras*. Foco: Revista de Gestão e Negócios, v. 15, n. 2, p. 188–205, 2022.

SULAJ, Kejsi; PFOERTSCH, Waldemar. *Introducing 5Es marketing-mix: a new framework for effective marketing in the digital age*. Academy of Strategic Management Journal, v. 23, n. 2, p. 1–15, 2024.

ZHANG, Y.; LI, W. *Measuring customer satisfaction through hybrid models: application in after-sales services*. International Journal of Quality & Reliability Management, v. 40, n. 5, p. 951–970, 2023.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito não foram utilizadas ferramenta/serviço de Inteligência Artificial (IA), sendo todo o texto produzido e de responsabilidade dos autores.